

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913080>

УДК 338.242.2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ И КНР

А.И. Гаврилов,
д.э.н., академик РАЕН, Советник Минобрнауки РФ, проф. кафедры
государственного управления и менеджмента,
Нижегородский институт управления Российской академии
государственной службы при Президенте РФ,
г. Нижний Новгород,
У Сяньюй,
соискатель кафедры экономики и менеджмента,
Чжан Чжэнь,
соискатель кафедры экономики и менеджмента,
Волжский государственный университет водного транспорта

Аннотация: В статье анализируются процессы экономической безопасности использования транспорта при перемещении грузов между странами ЕАЭС и КНР. Сегодня организация перевозок грузов на Российские, Европейские и Азиатские рынки связаны с высокими рисками. Растущая межгосударственная конфронтация стран участниц евро-азиатского рынка губительно влияет на транспортный организационный механизм автомобильных, железнодорожных и морских грузоперевозок. Авторы исследования выступают аналитиками безопасности транспортных параметров перемещения ресурсов в пространстве и времени определяющих эффективность и конкурентоспособность производственного звена регионов на основе расширения организационных торговых связей субъектов экономики. Сегодня ресурсы, уровень их территориальной разбросанности и разрозненности, наряду с фактическим положением размещения производительных сил и мощностей, во многом являются определяющими в развитии бизнеса и конкурентоспособности

экономик национальных государств. Особое внимание при этом уделяется развитию как внешних межгосударственных, так и внутренних национальных линейных транспортных сетей включая железнодорожный, автомобильный и водный транспорт. Это требует экономической оценки прямых и косвенных потерь экономической конъюнктуры Стран ЕАЭС и КНР.

Ключевые слова: экономическая безопасность, новые транспортные коридоры, эффективность транспортно-производственного комплекса, внутренний инфраструктурный потенциал, международное экономическое сотрудничество стран БРИКС, инновационные проекты на транспорте, развитие нового мирового порядка, стратегия КНР: «Один пояс-Один путь», Северный морской транспортный кластер

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF JOINT TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN RUSSIA AND THE PRC

A.I. Gavrilov,

Doctor of Economics, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Advisor to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, prof. Department of Public Administration and Management, Nizhny Novgorod Institute of Management of the Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation, Nizhny Novgorod,

Wu Xiangyu,

applicant at the Department of Economics and Management,

Zhang Zhen,

applicant at the Department of Economics and Management,
Volga State University of Water Transport

Annotation: The article analyzes the processes of economic security in the use of transport when moving goods between the countries of the EAEU and the PRC. Today, organizing cargo transportation to Russian, European and Asian markets is associated with high risks. The growing interstate confrontation between the countries participating in the

Euro-Asian market has a detrimental effect on the transport organizational mechanism of road, rail and sea cargo transportation. The authors of the study act as security analysts of transport parameters for the movement of resources in space and time, which determine the efficiency and competitiveness of the regional production sector based on the expansion of organizational trade relations of economic entities. Today, resources, the level of their territorial dispersion and fragmentation, along with the actual location of productive forces and capacities, are largely decisive in the development of business and the competitiveness of the economies of national states. Particular attention is paid to the development of both external interstate and internal national linear transport networks, including railway, road and water transport. This requires an economic assessment of direct and indirect losses in the economic situation of the EAEU countries and the PRC.

Keywords: economic security, new transport corridors, efficiency of the transport and industrial complex, internal infrastructure potential, international economic cooperation of the BRICS countries, innovative projects in transport, development of a new world order, PRC strategy: “One Belt, One Road”, Northern Sea Transport cluster

Введение

КНР сегодня интенсивно развивающаяся страна, которая заинтересована в расширении сотрудничества в торговле и расширении железнодорожных, морских и автомобильных перевозок. Глобальная сеть использования всех видов экономических коридоров в международной торговле, является важнейшей прерогативой для Китая, который из года в год наращивает объемы перевозок сырья и готовой продукции на все глобальные рынки [1].

Современная сеть транспортных систем складывается из инфраструктуры таможенных и транспортных пограничных переходов, обслуживающих движение товаров и сырьевых грузов. Поскольку ряд транспортных путей проложены через бывшие страны СССР, которые в прошлом входили в состав единого инфраструктурного транспортного комплекса, сегодня. Это позволяет полноценно использовать железнодорожные сети как унифицированные транспортные артерии в торговле с приграничными

с Россией азиатскими партнерами. Это позволяет активно использовать не только железнодорожную инфраструктуру для создания глобальных транс Азиатско-Европейских транспортных кластеров, но и корпоративных транспортных систем на территории Европейского и Азиатского континентов, которые бы обеспечивали межконтинентальные рынки безопасными, скоростными перевозками.

В соответствии с последними данными созданного Евразийского экономического союза, создание такой транспортной инфраструктуры препятствует проблема существующей разницы размеров железнодорожной колеи Кореи и Евросоюза, ограничивающей без препятственное перемещение грузов железнодорожным транспортом. Этот фактор ограничивает преимущество магистральных скоростных перевозок, значительно снижает рейтинг экономической эффективности перемещения грузов в межстрановом рыночном хозяйстве. Однако в последнее время, повышается активность развития азиатских транспортных сетей, как основы переориентации доступа к совместному корпоративному единению ресурсной и производственных систем путем развития транспортных систем ряда Азиатских государств включая КНР и ИРАН. К тому же решение вопросов переориентации притяжений Азиатских «Тигров» и России – это путь формирования нового мирового порядка. Данный факт требует поиска новых единых правил взаимодействий и экономических связей опирающихся на расширение внутренних возможностей и транспортных потенциалов включая водные и автомобильные пути Евразии. Новые интеграционные отношения требуют решения ряда международных организационных вопросов. В частности введения единых стандартов допустимого тоннажа, нагрузок и габаритов подвижных средств. Пока не согласованы еще правила оформления стандартных единых разрешений на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта по дорогам ряда государств [2].

Рисунок 1 – Схема международных транзитных транспортных коридоров стран – участниц ЕАЭС [2]

Актуальность темы. В декабре 2016 г. в ряде стран утверждены новые направления координационной политики по вопросам унификации транспортной инфраструктуры, однако нарастающая сегодняшняя политическая обстановка санкционных ограничений, по всей видимости, не позволит снять препятствия к 2025 г. Очевидно останутся многие имеющиеся ограничения, включающие подготовку документов, касающихся универсализации и полного урегулирование транспортных отношений.

Формирование транспортных сетей (южного коридора – через Иран и Каспий через Казахстан) для КНР и России будут способствовать заключению полноправного Соглашения о регулировании услуг предоставляемых железнодорожным и автомобильным транспортом, включающим в себя тарифную, документально-оформительскую политики, и организационные мероприятия товародвижения грузов. Учитывая, что активная работа Таможенного союза началась с 1 июля 2011 г., сегодня главным документом согласования действий РОССИИ и КНР остается подписанный Договор о Евразийском экономическом Союзе, к которому 10 октября присоединилась дополнительно государства Армения и Кыргызстан. В 2015 году утверждена «Программа поэтапной либерализации автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства-члена Союза, на период с 2016 по 2025 г.» [3].

Цель и задачи научного исследования – обоснование эффективных механизмов унификации использования транспортной инфраструктуры и транспортных сетей, оценка безопасности экономической интеграции создания и развития единого Азиатско-Евразийского транспортного пространства, под которым подразумевается повышение эффективности функционирования транспортных систем, обеспечивающих быстрое перемещение товаров и грузов.

Авторами на основе ситуационного анализа делается вывод, что транспортные сети стран СНГ, КНР, ИРАН, Россия-стремящихся в глобальный Союз, определяют механизмы предоставления своих территорий, для формирования новой международной транспортной инфраструктуры между Европой и Азией. Он будет включать в себя инновационную транспортную инфраструктуру объединяющую автомобильную, железнодорожную и водную составляющие. Кроме этого создаваемый Евро-азиатский и Сибирский – включая «Транссиб», трассы будут объединять Европу – Кавказ – Азию. Все они объединят и много ответвлений, в регионы и штаты пересекаемых попутных стран (рис. 2) [3].

Особое значение создаваемого межконтинентального транспортного комплекса России на фоне санкций и транспортной безопасности, крайне важным остается проблема получения выхода через железнодорожные и морские пути в Персидский залив. Это обеспечит кратчайший скоростной выход на развивающийся рынок Индии. В этой связи приобретает определенный интерес тема корпоративного строительства новых транспортных коридоров: Казахстан-Каспий – Баку-Иран-Персидский залив.

Изученность проблемы. Идея включения судоходных путей в транспортный комплекс континентальной сети транспортного сообщения не нова, Она рассматривается значительно более 110 лет. Ряд ученых экономистов исследующих теории размещения производительных сил выделяли важность транспортной составляющей в размещении производительных сил и транспортной составляющей в эффективности освоения и использования ресурсов в экономике. А. Вебер; В.Кристаллер; Й.Тюнен; В.Лаунхард. Развитию теории размещения и эффективности использования производственных и транспортных систем посвящены труды

классиков английской политической экономики А. Смита и Д. Рикардо и шведских экономистов Э. Хекшера и Б. Олина. Современные Российские ученые: Гранберг А.Г., Гаврилов А.И., Морозова Т.Г., внесли свой определенный вклад в развитие теории размещения и эффективного транспортного обеспечения воспроизводственных процессов на региональном и мировом уровнях [4].

В восьмидесятые годы по инициативе России и Ирана была рассмотрена возможность реанимации проекта. В девяностые иранскими специалистами был изучен обширный российский опыт в области гидротехнического строения. В 1998 году была создана международная экспертная группа, которая разработала технико-экономическое обоснование комплексного автомобильно-водно-железнодорожного проекта, которое затем было одобрено правительством Ирана [9].

Рисунок 2 – Два маршрута канала: западный и восточный
Источник: <http://orientalreview.org/2016/04/11/a-caspian-canal-not-so-fast/>[9]

Сооружению данных транспортных систем пока препятствуют изменения политической обстановки, масштабность строительства и экономические причины.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Как показывает авторский анализ, в настоящее время существует два маршрута прокладки путей: западный и восточный (рис. 1). Западный проектировался по руслу частично судоходных рек Кызылузен, Керхе, Карун и Шатт-эль-Араб. По рекам планировался маршрут длиной около 400 км из 1000 км. Однако, препятствием на этом маршруте послужили горные системы Кавказа. Рассматривался вопрос преодоления горного массива на высоте порядка 900 метров. Маршрут должен был связать Каспийское море с Мировым океаном в порту Бандар-и-Эмам Хомейни. Для Китая, Ирана и России этот маршрут является более привлекательным с геополитической точки зрения. Его реализация обеспечит независимость от контролируемого с точки зрения нападений пиратов на грузовые транспорты опасного Ормузского пролива.

Восточный планируемый маршрут более длинный (1500 км). Данный маршрут позволил бы обеспечить пресными водами создаваемых каналов орошение засушливых сельхозугодий в центральных и восточных районах Ирана. Данный маршрут мог бы связать Каспийское море с Мировым океаном в районе порта Чехбехар, который с 2017 года находится в аренде у Индии (рис. 3).

К восточному маршруту наиболее предрасположены страны Каспийского региона Китай и Индия. Такому маршруту противится Турция, которая препятствует конкурентному строительству для турецких проливов Босфор и Дарданеллы. Рассматриваемые новые транспортные водные пути практически в два раза могли бы сократить доставку груза по сравнению с традиционным турецким маршрутом. Данным маршрутным путям сегодня противится и США, которые начиная с 1997 года практикуют расширенные антииранские и антироссийские экономические санкции.

Строительство рассматриваемых международных транспортных путей, способствовало бы соединению профильных транспортных инфраструктур многих государств, для совместного корпоративного формирования безопасных и эффективных транспортных маршрутов. На основании научных исследований

авторами установлено, что все современные евразийские международные транспортные коридоры играют огромную роль в обеспечении безопасности функционирования транспортных перевозок, путем возможного эффективного выбора альтернатив путей перемещения грузов. Сеть азиатских автомобильных дорог и четыре железнодорожные ветки, утвержденные Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана, Панъевропейский транспортный коридор, определенный Европейским союзом, а также международные транспортные пути государственного и межгосударственного уровня уже сегодня играют важную роль в развитии континентальной экономики.

Особый статус экономической безопасности транспортного комплекса сегодня отводится Панъевропейскому транспортному коридору: Россия Беларусь Железнодорожный и автомобильный Берлин – Познань – Варшава – Брест – Минск – Смоленск – Москва – Нижний Новгород 615 км.) [5].

В условиях экономических санкций и политической блокады России, Ирана, а также транспортных запретительских ограничений введенных рядом европейских стран и США сегодня, становится перспективным использование Северного морского пути. Новый Северный транспортный маршрут позволит активизировать транспортные пути: Россия Морской – Западный сектор Арктики (от Мурманска до Дудинки) – Восточный сектор Арктики (от Дудинки до Чукотки) – Приморье-1 и Приморье-2 (Россия Железнодорожный и морской Приморье-1) – Харбин – Гродеково – Владивосток (Находка) – порты АТР – Приморье-2 (Хуньчунь) – Краскино – Посьет(Зарубино).

Кроме этого, развитие транспортных артерий – Казахстан – Кыргызстан Железнодорожный и морской – Восточная Европа – Центральная Азия через Черное море, Кавказ и Каспийское море (1600 км). Западная Европа -Западный Китай Россия Казахстан Автомобильный Москва – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжо (8445 км), позволит существенно нейтрализовать ограничительные мероприятия недружественных стран Запада [5].

Ситуационная обстановка 2022-2023 годов показывает, что накал политического противостояния определяет параметры безопасности развития транспортных систем исключаящих

балтийские транспортные кластеры и ряд портов европейских недружественных государств. Артерии «Север – Юг», «Восток-Запад» призваны обеспечить транспортную связь между Калининградом, странами лояльной Европейской экономической интеграции КНР и Индии через Иран и Россию. На территории России главным направлением развития инфраструктуры транспорта и внешнеторговых грузопотоков в рамках данных маршрутов является железнодорожная магистраль Буловская – Астрахань. Вместе с тем часть маршрутов (граница Финляндии – Санкт-Петербург – Москва) сегодня блокируются странами Балтии. В рамках развития Северного морского пути параллельно с водными путями будут развиваться железнодорожное и автомобильное сообщение, в перспективе планируется, что он будет соединен с Транссибом.

Вызывает интерес формирование нового трансконтинентального коридора «Западная Европа – Западный Китай» – транснационального инфраструктурного проекта с транспортной автомагистралью от Северной Европы до Западного Китая, призванного укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. В его развитии заинтересованы главные торговые партнеры Казахстана. В настоящее время подписаны межправительственные меморандумы с Россией, Китаем и ЕС [5].

В последние годы Китай поддерживает тесные торговые контакты с Европой: объем двусторонних экспортно-импортных поставок увеличился с 217,3 млрд долл. в 2005 г. почти в двое в 2022 г [5]. В Евразии сосредоточено до 70% мирового ВВП, на востоке континента располагается оживленный восточно-азиатский экономический район, на западе – экономическая зона развитых европейских государств, в центре континента – страны, обладающие богатыми природными, трудовыми и энергетическими ресурсами: Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и др. Это важнейший экономический фактор, стимулирующий интенсивное развитие торговых отношений между Китаем, Африканскими странами и Европой, а также прилегающими странами, что требует активного развития перевозок.

Совместная работа по развитию корпоративный транспортных коммуникаций КНР, России и Казахстана позволяет обновить железные и автомобильные дороги совместно с китайскими

партнерами. Начатый в 2014 году строительный проект транспортной инфраструктуры развивает новый логистический терминал в порту Ляньюньган на побережье Желтого моря, через который регионы Центральной Азии и Южного Кавказа могут вести торговлю с азиатско-тихоокеанскими партнерами. Кроме этого, Россия и Казахстан в сотрудничестве с КНР создают Трансконтинентальный международный автодорожный коридор «Западная Европа – Западный Китай» («ЗЕ – ЗК»), который свяжет порт Ляньюньган с морскими портами России на Балтийском море а также Калининградом, который является важнейшей точкой эффективной логистики и хранения грузов. Общая протяженность такого транспортного пути составляет около 8500 км, из них на Российскую Федерацию приходится более 3000 км, Республику Казахстан – около 3000 км, Китайскую Народную Республику -3500 км. В соответствии с заключенным членами Шанхайской организации сотрудничества «Соглашением», указанный путь вступит в строй в 2025 г [6]. Согласно «Плану развития Китайского железнодорожного экспресса», который предусматривает создание 3 ветвей: 1.-Восточный коридор, 2-Западный и 3-Центральный. Последний начинается в Монголии на контрольно-пропускном пункте Эрэн-Хото (автономного района Внутренняя Монголия). Затем он проходит через Монголию и соединяется с Транссибирской магистралью и через Беларусь доходит до Евросоюза [7].

Научные результаты и выводы. Система созданных железнодорожных и речных коридоров в сочетании морских транспортного сообщения, позволят России и Китаю выстроить механизм безопасности решения проблем интенсификации развития как собственных экономик, так и значительно обезопасить торгово-коммерческую деятельность с другими странами Азии и развить отношения предприятий ближнего востока, Африки и Южной Америки России с КНР. Уже сегодня РЖД скооперировалась с железнодорожными сетями стран Средней Азии и КНР и запустила одно – и двуправленный поезд под названием «Китайско-европейский железнодорожный экспресс», который проходит через Сучжоу, Иу, Шэньчжень, Чжэньчжоу, Чэнду и другие китайские города и связывает их с крупными европейскими мегаполисами. Линии экспресса подразделяются на прямые и транзитные. На первых

осуществляются рейсы непосредственно из основных зон производства товаров и главных портов внутри Китая в иностранные города. На вторых – из крупных транспортных узлов, где происходит накопление продукции, в места ее назначения. Данные линии связывают Китай не только с Европой и прилегающими странами, но и с Восточной, Юго-Восточной Азией и другими регионами; это не просто железнодорожный коридор, а канал комплексных перевозок.

Соотнося удельный рост веса водных (морских и речных), железнодорожных и автомобильных перевозок Азиатско- Российского транспортного комплекса можно выделить определяющие факторы формирующие безопасность перевозок.

Это исключение влияния сезонных факторов. На железнодорожную и автомобильную транспортировку. Данный фактор будет оказывать стимулирующее и мотивационное действие развития интеграционных кооперационных связей и исключит незначительное, возникающее порой политическое, влияние. Время доставки относительно стабильно, поэтому его загрузка можно использовать для дорогих и тяжелых грузов. В 2022 г. доля автомобилей и механического оборудования в общем объеме товаров, перевозимых по железнодорожному маршруту Китай – Европа, составила более 70 % и более 60% соответственно, металлов и металлоконструкций -18% и 13% [8].

Безопасность сохранности грузов связана с тем, что по железной дороге можно доставлять товары с ограниченным сроком годности, такие как молочная и мясная продукция, саженцы и т.д. При исследовании структуры экспорта и импорта Китая и России нами обнаружено, что доля сельскохозяйственной продукции в нем нарастает из года в год. Для России как страны с развитым агросектором это направление может стать новой точкой развития [9].

Заключение. Учитывая аналитический исследовательский результат стратегического решения межгосударственных задач в развитии сотрудничества и бизнеса на основе модернизации и строительства новых транспортных систем России и стран Азиатско-Тихоокеанского, Индо-Пакистанского потенциала с возможностью включения могучего экономического и производственного потенциалов России, КНР и Индии, создаст основу безопасного становления нового мирового порядка и центров экономического

роста государств – участников данного политико-экономического блока государств – лидеров новой экономической формации [10-11].

Список литературы

- [1] Цзюй Ин. Международные транспортные коридоры ЕАЭС - КНР: формирование, развитие и вызовы // Наука и инновации. – 2020. №11. 47-53 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-11-47-53> (дата обращения: 10.01 2023)
- [2] Гаврилов А.И., Дробинин А.А. Формирование эффективного механизма управления сферой транспортных услуг региона. Н.Новгород. – Монография: Издательский дом «Диалог Культур» 2017. 284 с.
- [3] Электронная газета: Российско-китайский информ. портал [Электронный ресурс] – URL: <http://russiachina-eastcargo.com/ru/transport-corridors>.
- [4] Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие для вузов. / А.И. Гаврилов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 239 с.
- [5] Анализ существующих международных транспортных коридоров, проходящих через территории государств-членов: Аналитический доклад // Департамент транспорта и инфраструктуры. – М., 2019. 16 с.
- [6] Первый грузовой поезд в Китай в обход России не вернулся в Ильичевск // Газета ТСН. [Электронный ресурс] – URL: <https://ru.tsn.ua/ukrayina/pervyy-gruzovoy-poezd-v-kitay-v-obhod-rossii-ne-vernulsya-v-ilichevsk-604292.html>. (дата обращения 18.02 2023)
- [7] Комиссия по вопросам развития воднотранспортного соединения Е-40 на участке Днепр – Висла [Электронный ресурс] – URL: <http://e40restoration.eu/ru-RU/o-proekte/o-proekte2-3>. (дата обращения 18.02 2023)
- [8] Веб-сайт Национальной комиссии по развитию и реформам: программа развития железнодорожных поездов Китай – Европа (2016-2020) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.yidaiyilu.gov.cn/yw/qwfb/4802.html>. (дата обращения 10.01.2022)

[9] Транспортные коридоры Шелкового пути: потенциал роста грузопотоков через ЕАЭС. – СПб., 2018. 18 с.

[10] A Caspian Canal? Not So Fast. Written by Andrew Korybko on 11/04/2016. [Электронный ресурс] – URL: <http://orientalreview.org/2016/04/11/a-caspian-canal-not-so-fast/>. (дата обращения: 18.02.2023)

[11] Гаврилов А.И., Стрельцов И.И., Сяньюй У. Модернизация транспортной системы в азиатско-российском секторе как основа безопасности глобальной экономической реструктуризации... Научные проблемы водного транспорта – 2023. No 75(2). 156 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ju Ying. International transport corridors of the EAEU – China: formation, development and challenges // Science and Innovation. – 2020. No. 11. 47-53 pp. [Electronic resource] – URL: <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2020-11-47-53> (access date: 01/10/2023)

[2] Gavrilov A.I., Drobinin A.A. Formation of an effective mechanism for managing the transport services sector in the region. N. Novgorod. – Monograph: Publishing house “Dialogue of Cultures” 2017. 284 p.

[3] Electronic newspaper: Russian-Chinese inform. portal [Electronic resource] – URL: <http://russiachina-eastcargo.com/ru/transport-corridors>.

[4] Gavrilov A.I. Regional economics and management: Proc. manual for universities. / A.I. Gavrilov – M.: UNITY-DANA, 2002. 239 p.

[5] Analysis of existing international transport corridors passing through the territories of member states: Analytical report // Department of Transport and Infrastructure. – M., 2019. 16 p.

[6] The first freight train to China bypassing Russia did not return to Ilyichevsk // TCH Newspaper. [Electronic resource] – URL: <https://ru.tsn.ua/ukrayina/pervyy-gruzovoy-poezd-v-kitay-v-obhod-rossii-ne-vernulysya-v-ilichevsk-604292.html>. (access date 02/18/2023)

[7] Commission on the development of the E-40 water transport connection on the Dnieper – Vistula section [Electronic resource] – URL: <http://e40restoration.eu/ru-RU/o-proekte/o-proekte2-3>. (access date 02/18/2023)

[8] Website of the National Development and Reform Commission: China – Europe Railway Train Development Program (2016-2020) [Electronic resource] – URL: <https://www.yidaiyilu.gov.cn/yw/qwfb/4802.html>. (access date 01/10/2022)

[9] Transport corridors of the Silk Road: potential for growth of cargo flows through the EAEU. – St. Petersburg, 2018. 18 p.

[10] A Caspian Canal? Not So Fast. Written by Andrew Korybko on 11/04/2016. [Electronic resource] – URL: <http://orientalreview.org/2016/04/11/a-caspian-canal-not-so-fast/>. (date of access: 02/18/2023)

[11] Gavrilov A.I., Streltsov I.I., Xiangyu U. Modernization of the transport system in the Asian-Russian sector as the basis for the security of global economic restructuring... Scientific problems of water transport – 2023. No. 75(2). 156 pp.

© А.И. Гаврилов, У Сяньюй, Чжан Чжэнь, 2023

Поступила в редакцию 5.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Гаврилов А.И., Сяньюй У, Чжэнь Чжан Экономическая оценка эффективности управления развитием совместной транспортной инфраструктуры России и КНР // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 110-124. URL: <https://ip-journal.ru/>